

RAQAMLI AKTIVLAR BILAN BOG'LIQ NIZOLARNI HAL QILISHDAGI AYRIM MASALALAR

Abdusatarov Jaloliddin Sharafutdin o'g'li
Toshkent viloyati Adliya boshqarmasi Qibray tumani Adliya bo'limi xodimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340243>

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ

Абдусатаров Джалолиддин Шарафутдин угли
Соотрудник начальник отдела юстиции Кибрайского района Управления юстиции Ташкентской области

SOME ISSUES IN RESOLVING DISPUTES RELATED TO DIGITAL ASSETS

Abdusattarov Jaloliddin Sharafutdin ugli
Employee of the Justice Department of Qibray of Justice Administration of Tashkent region

So'nggi yillarda raqamli aktivlarning o'sishi global iqtisodiyotni o'zgartirdi va savdo, moliya va huquq sohalarida yangi muammolarni keltirib chiqardi. Kriptovalyutalar, tokenlar va blokcheynga asoslangan aktivlar kabi raqamli aktivlar valyuta, mulkchilikning an'anaviy tushunchalarini "inqilob qildi". Ushbu aktivlar iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar ochdi. Biroq, raqamli aktivlarning tez o'sishi va qabul qilinishi bilan, ayniqsa, nizolarni hal qilish sohasida ko'plab huquqiy va tartibga solish muammolari paydo bo'ladi. Raqamli aktivlarning markazlashtirilmagan tabiati, ularning tranzaksiyalarining global miqyosi bilan birgalikda, raqamli aktivlar tizimida yuzaga keladigan nizolarni hal qilish uchun noyob muammolarni keltirib chiqaradi. Bu markazlashtirilmagan "pul"larga doir nizolarni hal qilish jarayonini murakkablashtiradi, bu murakkab va tez rivojlanayotgan dunyoda nizolarni qanday samarali hal qilish mumkinligi haqida savollar tug'diradi.

Turli yurisdiksiyalar raqamli aktivlar bo'yicha nizolarni turli yo'llar bilan hal qilish muammosi bilan kurasha boshladilar, bu yondashuvlar va natijalarda tafovutga olib keldi. Ba'zi mamlakatlar raqamli aktivlarga maxsus moslashtirilgan yangi qoidalar va nizolarni hal qilish mexanizmlarini joriy qildilar, boshqalari esa yangi shakllariga moslashish uchun mavjud huquqiy bazalarni moslashtirishga harakat qilishyapti.

Ushbu qiyosiy tahlil turli yurisdiksiyalarda raqamli aktivlar bo'yicha nizolarni hal qilishning turli yondashuvlarini o'rganishga, har bir yondashuvning kuchli va zaif tomonlarini tanqidiy o'rganishga intiladi. Turli mamlakatlarning raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilish usullarini solishtirish va taqqoslash orqali raqamli aktivlar bo'yicha nizolarni hal qilish sohasida eng yaxshi amaliyot va takomillashtirishning potentsial sohalarini aniqlashga qaratilgan.

Yevropa Ittifoqida raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolar bo'yicha me'yoriy-huquqiy baza asosan Kripto-aktivlar bozori (MiCA) reglamenti bo'lib hisoblanadi. MiCA kripto aktivlari uchun qonuniy ravshanlikni ta'minlash, jumladan, qaysi aktivlar qamrab olinishini, ushbu aktivlarning emitentlari uchun qoidalarni va kripto aktivlari bilan shug'ullanadigan xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun qoidalarni belgilashni maqsad qilgan. Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqida raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilish uchun mediatsiya va arbitraj kabi ADR

mexanizmlari orqali nizolarni hal qilish uchun asosni ta'minlovchi muqobil nizolarni hal qilish (ADR) direktivasi mavjud. Bundan tashqari, Yevropa Qimmatli qog'ozlar va bozorlar boshqarmasi (ESMA), Yevropa bank idorasi (EBA) va Yevropa sug'urta va kasbiy pensiya organi (EIOPA) ham Evropa Ittifoqidagi raqamli aktivlar bilan bog'liq moliyaviy faoliyatni tartibga solish va nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu me'yoriy-huquqiy bazalar raqamli aktivlar sohasida ishtirok etuvchi subyektlar uchun aniqlik, shaffoflik va himoyani ta'minlash, shuningdek, Yevropa Ittifoqi qonunlari va qoidalariga rioya qilishni ta'minlashga qaratilgan. Raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal etishda o'zi umuman internetda yuzaga keladigan nizolarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Yevropa Ittifoqida Internetda yuzaga keladigan shartnomaviy munosabatlarni tartibga solishning birmuncha qoidalari shakllangan. Yevropa komissiyasi "Yagona raqamli bozor" prinsipiga asoslangan holda, ushbu turdagi nizolarni hal qilishni o'zining asosiy vazifalaridan biri sifatida hisoblaydi.

Yevropa Ittifoqining 1215/2012-sonli Nizomi¹ Yevropa Ittifoqida fuqaroviy hamda xo'jalik masalalarida chiqarilgan sud qarorlarini tan olish va ijroga qaratish, shuningdek, yurisdiksiyaviy masalalarni tartibga soladi. Ushbu Nizom fiskal, bojxona hamda ma'muriy munosabatlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Nizomning 4-moddasiga ko'ra, fuqaroviy hamda xo'jalik masalalarida nizo yuzaga kelib chiqqan taqdirda, javobgar qaysi davlat bilan eng ko'p uzviy bog'langan bo'lsa, ushbu nizoni hal qilish o'sha davlatning yurisdiksiyasiga kiradi. Internetda yuzaga keladigan nizolar bo'yicha shuni aytish mumkinki, raqamli xizmat ko'rsatuvchi provayder (digital service provider) ning aynan qaysi davlat bilan uzviy bog'langanligini aniqlash uchun aniq bir mexanizm ishlab chiqilishi lozim. Bu kabi provayderlar, agar bir qancha davlatda bo'lsa, ularning qaysi davlat bilan ko'proq bog'liqligini aniqlash birmuncha qiyin vazifa hisoblanadi. Misol uchun, agar birorta onlayn savdoni amalga oshiruvchi kompaniya Fransiyada joylashgan, ammo xizmatlar Ispaniyadan ko'rsatiladi, agar Germaniya fuqarolari ularning faoliyatidan qoniqmasa hamda o'rtada nizo kelib chiqsa, bunday vaziyatda kompaniya qaysi davlat bilan eng uzviy bog'liq bo'ladi?

Elektron tijorat bo'yicha Yevropa Direktivasi (2000/31 / EC)ga ko'ra, onlayn xizmatlarni ko'rsatuvchi kompaniyaning tashkil topgan joyi ushbu korxonada o'zining iqtisodiy faoliyatini amalga oshiradigan joyi hisoblanadi. Agar iqtisodiy faoliyat turli joylardan amalga oshirilsa, xizmat ko'rsatish markazi qaysi biri ekanligini aniqlash kerak bo'ladi.

Yuqoridagi Nizomning 7(1)-moddasiga ko'ra, majburiyat bajarilishi kerak bo'ladigan joyda ham javobgar sudga berilishi mumkin. O'zi joylashmagan mamlakatda javobgarning sud qilinishi uchun shartnomaga uchbu band kiritilishi lozim. Ya'ni, taraflar shartnomada, agar nizo kelib chiqqudek bo'lsa, majburiyat bajarilishi kerak bo'ladigan, shartnoma ning ijrosi amalga oshiriladigan joyni belgilashlari mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu maxsus qoida tovarlarni sotish va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnomalarga nisbatan qo'llaniladi. Nizomning 7-modda ikkinchi qismiga ko'ra, shartnomaviy tusga ega bo'lmagan da'volar bo'yicha, da'vo zarar yetkazilgan joydagi sudning yurisdiksiyasiga kiradi. Tovarlar oldi-sotdisi va xizmatlar ko'rsatish internetda keng tarqalgan iqtisodiy faoliyat hisoblanadi. Shuning uchun

¹ Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215>.

ham ushbu Nizom qoidalari nafaqat real hayotda, balki internetda yuzaga keladigan nizolarni hal qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

A. Qo'llaniladigan huquq

Yurisdiksiyaviy masalalar hal qilingandan so'ng nizoni hal qilish uchun zarur bo'lgan muhim jarayon bu qaysi huquq qo'llanilishi masalasi hisoblanadi. Ya'ni, nizoni hal qilishda qaysi davlat qonunchiligini qo'llash nizoni hal qilishda eng muhim protsedura hisoblanadi. Ushbu masalalarni hal qilishda Yevropa Ittifoqining 593/2008- hamda 864/2007-sonli Nizomlari qo'llaniladi. Ushbu Nizomlardagi qoidalar ham faqatgina xo'jalik hamda fuqaroviy masalalarga nisbatan tatbiq qilinadi. Ushbu ikki Nizom ham, fiskal, bojxona hamda ma'muriy munosabatlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. 593/2008-sonli Nizom amaldagi qonunni tanlash erkinligi printsipli kafolatini beradi. Ushbu Nizom 3-modda birinchi qismiga ko'ra, shartnoma tomonlar tanlagan huquq bilan tartibga solinadi, shuningdek, uchinchi qismida esa, taraflar o'zaro kelishuvga ko'ra har qanday vaqt mazkur qonunni o'zgaritirishi mumkin hisoblanadi.

Shu o'rinda bir savol tug'ilishi tabiiy: agar tomonlar tuzgan shartnomada qo'llaniladigan huquqni belgilashmagan bo'lsa, qaysi huquq qo'llanilishi lozim? Nizomning 4-moddasining birinchi qismi ushbu savolga javob beradi. Undagi qoidaga ko'ra, agar shartnomada qo'llaniladigan huquq masalasi tartibga solinmagan bo'lsa, sotuvchi, internet xizmat provayderi qaysi davlat bilan uzviy bog'liq bo'lsa, o'sha davlatning qonunchiligi qo'llanilishi lozim hisoblanadi.

864/2007-sonli Nizom shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqmagan majburiyatlarni tartibga soladi. Unga ko'ra, qaysi hududda zarar yetkazilgan bo'lsa, qo'llaniladigan huquq ham aynan o'sha davlatning qonunchiligi bo'ladi. Agar ikkala tomon ham bitta mamlakat bilan uzviy bog'liqlikda bo'lsa, o'sha davlatning qonunchiligi qo'llaniladi (4-moddaning ikkinchi qismi).

Amerika Qo'shma Shtatlari

Amerika Qo'shma Shtatlarida onlayn yuzaga kelgan nizolarni hal qilish bo'yicha yagona bir qonun tashabbuskorligi yo'q va bu masala sud pretsedentlari yordamida shakllantiradi. Federalistik shakli sababli, AQShda har bir shtat ayrim masalalarda, ayniqsa fuqarolik va tijorat masalalarida o'z sudlarini tashkil qilishda mustaqillikka ega. Shuning uchun ham, ba'zi hollarda internetda yuzaga keladigan nizolarni hal qilishda turli shtatlarning qarorlari turlicha bo'lib qolishi ehtimoli ham yo'q emas.

Umumiy huquq tizimi bo'lgan AQSH qonunchiligi asosan sud pretsedentlari orqali rivojlanadi. Boshqacha qilib aytganda, sud qarorlari pretsedentlarni tashkil qiladi va kelajakda shunga o'xshash ishlar bo'yicha qonunlarni qo'llash va talqin qilishda yo'l-yo'riq bilan ta'minlab turadi. Angliya-Amerika an'alariga ega bo'lgan huquq tizimlarida eng ko'p qo'llaniladigan huquqshunoslik prinsplardan biri bu, "forum non conveniens" deb ataluvchi prinsp bo'lib, unga ko'ra, sud agar nizoni hal qilish boshqa sudda samarali, adolatli bo'lishi mumkin deb topsa, yurisdiksiyani amalga oshirishdan bosh tortishi mumkin. Bu jarayon sudning diskretion vakolatiga kiradi, ya'ni sud agar lozim deb topsa ishni ko'rishdan voz kechadi va taraflarga qaysi sudga murojaat qilishlari kerakligini tushuntiradi, yoki ishni o'zi ko'rishni davom ettiraveradi.

Amerikada yurisdiksiyaviy masalalarning o'zi ham sud pretsedentlari orqali hal qilinishini e'tiborga olgan holda, internetda yuzaga keladigan nizolarning qaysi sudda ko'rilishida ham sudlarning avvalgi qarorlarini tahlil qilib chiqish lozim hisoblanadi. Bu masala

yuzasida bir qancha pretsedentlarni misol qilib keltirishimiz mumkin (Calder v. Jones², Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com, Inc³). Ushbu sudlarda shunday jarayon kuzatilganki, javobgarining gazeta nashrlari AQSHning Florida shahrida chiqarilgan, ammo gazeta to'plamalari esa AQSHning boshqa bir shtati – Kaliforniyada aholiga sotilgan, tarqatilgan. Sud jarayonlari ham aynan Kaliforniyada bo'lgan. Bunga sabab qilib esa sud gazetalar qayerda chiqarilganligi emas, balki uning natijasi qayerda sezilganligiga alohida urg'u qaratgan. Ushbu sud ishlari internetda yuzaga kelgan nizolarga doir ishlardan birmuncha avval yuzaga kelgan bo'lsa ham, yuqoridagi sudlarning qarorlari hozirda internetda yuzaga kelgan nizolarni hal qilishda pretsedent sifatida foydalanib kelinmoqda. Unda sudlar bir "effects test", ya'ni nizo kelib chiqadigan faoliyat qayerda ko'ringanligi, uning natijasi qayerda sezilganligiga qarab yurisdiksiyaviy masalalarni hal qilmoqdalar.

"Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Com"⁴ sud ishi ham yurisdiksiyaviy masalalarni hal qilishda alohida o'ringa ega hisoblanadi. Ushbu sud ishi tovarning belgisi bilan bog'liq huquqlar bo'yicha bo'lib o'tgan. Bu ish internetda paydo bo'ladigan nizolar ustidan sud yurisdiksiyasini belgilashda muhim bir model yaratilishiga turtki bo'ldi. Ushbu pretsedent tijorat interaktivligi va axborot almashinuvi spektrini belgilab berdi, shuningdek, mahalliy sudlar tomonidan yurisdiksiyani belgilashda internet orqali javobgar tomonidan amalga oshirilayotgan tijorat faoliyatining tabiati va sifatiga ham alohida e'tibor qaralishi kerakligini ta'kidladi. Ya'ni, ushbu pretsedentga ko'ra, agar internetda xizmat ko'rsatuvchi subyektning iqtisodiy faoliyati yetarli darajada katta bo'lsa, u bilan bog'liq nizolar (agar ushbu shaxs javobgar bo'lsa) u joylashgan hududdagi sudga ko'rilishi belgilandi.

Yuqoridagi Zippo hamda Calder pretsedentlari bir qancha sudlar tomonidan qo'llanilgan, va shu bilan bir qatorda, ushbu pretsedentlarni mukammal qarorlar ham deb bo'lmaydi. Zippo sud ishidagi pretsedent sudlar tomonidan ko'proq qo'llanilgan, sababi ba'zi sudlar Calder sud ishida chiqarilgan qaror ko'proq subyektiv sifatida baholangan⁵. Lekin, Zippo sud ishidagi qaror ham kamchiliklardan holi emas. Calder pretsedentini qo'llamasdan, Zippo holatidagi sudning qarorini qo'llash uchun javobgarining internetdagi iqtisodiy faoliyati katta bo'lishi kerak. Ammo, sudga (Zippo case) ushbu ishda tijorat faoliyatining darajasi aniq belgilanmagan, ya'ni javobgarining iqtisodiy faoliyati qay darajada bo'lganda u joylashgan yerdagi sud yurisdiksiyasi bo'lishi mumkinligi aniq belgilanmagan.

Yaxshi bilamizki, onlayn o'tkazma (tranzaksiyalar) natijasida turli xil nizolar paydo bo'lishi mumkin, masalan: tuhmat, iste'molchilar huquqlari buzilishi, intellektual mulk va boshqalar). Tabiiyki, raqamli olamda nizoning barcha taraflari bir hududda bo'lmaydi, ular turli xil hududlarda, jumladan, Amerikaning ichida ham, uning tashqarisida ham bo'lishi mumkin.

Amerika Qo'shma Shtatlarida, xuddi Yevropa kabi, internetda yuzaga keladigan huquqiy nizoni hal qilishda qo'llaniladigan huquq bo'yicha ikkita doktrina mavjud. Ularning birinchisi bu taraflarning kelishuvi (free choice of law), ikkinchisi esa, taraflar qo'llaniladigan huquqni

² Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984), available at <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/783/>

³ Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), available at <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/952/1119/1432344/>

⁴ Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), available at <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/952/1119/1432344/>

⁵ JIMÉNEZ, William Guillermo. Rules for Oline and Online in Determining Internet Jurisdiction: Global Overview and Colombian cases. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, n. 26, p. 31. Available at: <<https://goo.gl/HaXDjH>>. Accessed in: 20/18/2016.

belgilamaganda bunday huquqni topish⁶. Yuqorida ta'kkidlab o'tilgan Yevropa Ittifoqining Nizomlaridan farqli ravishda, AQSHda ushbu munosabatlarni tartibga soluvchi kodifikatsiyalashtirilgan hujjat mavjud emas. "The Second Restatement" nomli hujjatda qo'llaniladigan huquqqa doir bir qancha normalar ham, barcha emas, ba'zi bir shtatdagi sudlar tomonidagina qo'llaniladi. Shartnomaviy majburiyatlarga nisbatan qo'llaniladigan huquqda shartnoma tuzishning erkinligi prinsipini hisobga olgan holda, tomonlar kelajakda yuzaga keladigan nizolarni hal qiluvchi moddiy huquqni shartnomada belgilashlari mumkin. Ushbu prinsip, agar tanlangan huquq nizoni hal qilishga mutlaqo aloqasi bo'lmasa, qo'llanilmaydi. Amerikada "Uniform Commercial Code (UCC)" nomli xo'jalik huquqi normalarini birlashtirilib, shtatlar tomonidan ishlab chiqilgan hujjatda ham ushbu qoidalar belgilangan. Ammo, ushbu hujjatda elektron o'tkazmalarga doir qoidalar mavjud emas.

Shuningdek, AQSHda "Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA)" nomli hujjat ham qabul qilingan bo'lib, unda shartnomalarda qo'llaniladigan huquqqa doir bir qancha normalarni uchratish mumkin. Bundan tashqari, ushbu hujjatda internetda dasturiy ta'minotni sotib olish va litsenziyalash kabi operatsiyalar uchun maxsus qoidalar ham mavjuddir. Ushbu hujjat hozirda AQSHning ikki shtati – Virjiniya va Meriland tomonidan qabul qilingan.

Rossiya Federatsiyasining 2020-yil 31-iyuldagi 259-FQ-sonli "Raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta to'g'risida"gi qonuni Rossiyada raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyutani tartibga solishning huquqiy asoslarini belgilaydi. Ushbu qonun raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta kabi tushunchalarning ta'riflarini kiritadi va ularni muomalaga chiqarish, uzatish, saqlash va ishlatish tartibini belgilaydi. Qonunga muvofiq, raqamli moliyaviy aktivlar raqamli moliyaviy aktivlar emitentining o'z egalari oldidagi majburiyatlari bo'lib, depozitariy tizimda raqamli shaklda tuzilgan va raqamli ma'lumotlar tashuvchilar (tokenlar) tomonidan rasmiylashtiriladi. Raqamli valyuta, o'z navbatida, raqamli shaklda to'lovlar va hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan raqamli moliyaviy aktivning bir turi. Raqamli valyuta Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki yoki boshqa vakolatli tashkilotlar tomonidan chiqarilishi mumkin. Qonun, shuningdek, raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta bilan operatsiyalarni amalga oshirish, shu jumladan, bunday operatsiyalar ishtirokchilarini majburiy identifikatsiya qilish, raqamli aktivlarning kelib chiqish manbasini tekshirish, shuningdek, bitimlarning xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash uchun talablarni belgilaydi. Umuman olganda, 259-FQ-sonli qonun Rossiyada raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyutadan foydalanish uchun shaffof va xavfsiz shart-sharoitlarni yaratish, ularning rivojlanishi va mamlakat moliya tizimiga integratsiyalashuviga ko'maklashishga qaratilgan. Ushbu qonun raqamli aktivlarni tartibga solish va ularni Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi doirasida hisobga olish yo'lidagi muhim qadamdir.

Rossiya amaliyotida sudlar ancha vaqtdan beri raqamli valyutalarni mulk sifatida tan olmoqda.⁷ Koincha bunday qarorlar bankrotlik ishlarida uchraydi. 2021-yildan boshlab raqamli valyutalar ham ijro protsessi va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi qonunchilik maqsadlarida mulk sifatida tan olinadi. Ammo, amaliyot va huquqiy me'yorlarga qaramay, ko'pincha jabrlanuvchilar mol-mulkni qo'lga kiritmaydilar va yo'qotish bilan

⁶ WANG, Faye Fangfei. Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US and China. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 123-124.

⁷ От признания до отрицания: как суды решают дела с криптовалютой, <https://pravo.ru/story/239374/>.

bog'liq zararni qoplay olmaydilar. Jinoiy ishlarda ham qiyinchiliklar yuzaga keladi. Raqamli valyuta o'g'rilari odatda firibgarlar sifatida tan olinadi. Lekin ba'zida sudlar kriptovalyuta o'g'irlik predmeti bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatadi. Umuman olganda, "Raqamli valyuta" atamasi birinchi marta Rossiya qonunchiligida "Raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta to'g'risida" gi 259-FQ-sonli Federal qonunida paydo bo'lgan. U raqamli valyutani to'lov yoki investitsiya vositasi sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lgan elektron ma'lumotlar to'plami sifatida belgilaydi. Bunday aktivlar hech qanday davlatning valyutasi bo'lmasligi kerakligi ham qonunda keltirib o'tiladi. Kriptovalyutalar raqamli valyutalar sifatida ham tasniflanishi mumkin, ammo bu atama qonunda qayd etilmagan. 2022-yilda Rossiya kriptovalyuta bozori 16,5 milliard rublga baholanmoqda. Bu global kripto bozorining umumiy kapitallashuvining tahminan 12% ni tashkil qiladi. 2021 yilda Rossiya Bitcoin qazib olish bo'yicha dunyodagi eng yaxshi 3 davlatga kirdi. Rossiya Federatsiyasida raqamli valyutalarni to'lov vositasi sifatida ishlatish mumkin emas ("Raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta to'g'risida"gi 259-sonli Federal qonunining 14-moddasi). Raqamli valyutani tovarlar, ishlar yoki xizmatlar uchun to'lash uchun ishlatish mumkin bo'lgan resurslar haqida har qanday ma'lumotni tarqatish taqiqlanadi. Bundan tashqari, fuqarolar yoki yuridik shaxslarning raqamli valyutalar bilan bog'liq da'volari, agar ular soliq organlariga aktivlar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etgan bo'lsa, sud orqali himoyalanaadi. "Raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta to'g'risida"gi 259-sonli Federal qonunga muvofiq, kompaniyalar va fuqarolarning raqamli valyutalar bilan bog'liq da'volari, agar ular soliq organlariga bunday aktivlarga egalik qilish fakti to'g'risida xabar bergan bo'lsa, sud tomonidan himoya qilinadi. Ekspertning fikricha, davlat kriptovalyuta kelajagi bo'yicha qaror qabul qilmaguncha vaziyat beqaror bo'lib qoladi.

Rossiya doktrinasida olimlar raqamli nizolarni hal qilishning ikki xil yondashuvini ta'kidlaydilar.⁸ Birinchi yondashuv raqamli aktivlarni almashtirish operatsiyalaridan kelib chiqadigan nizolarni ayirboshlashda ishtirok etuvchi shaxslarning shaxsiy qonunchiligi asosida hal qilishni taklif qiladi. Bu shuni anglatadiki, nizoni hal qilish raqamli aktivlarni ayirboshlash operatsiyasi ishtirokchisi fuqaro yoki rezident bo'lgan mamlakatda amal qiladigan qonunchilikni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Ikkinchi yondashuv transchegaraviy xaridlar va sotishda qo'llaniladigan qonun-qoidalar (xalqaro-xususiy huquq qoidalari)ni qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu shuni anglatadiki, raqamli aktivlarni almashtirish bilan bog'liq nizolarni hal qilish uchun almashish amalga oshirilgan mamlakat qonunlariga muvofiq, fuqarolik oldi-sotdi shartnomalari uchun belgilangan qoidalar qo'llaniladi. Shunday qilib, ikki yondashuv o'rtasidagi farq shundaki, birinchi yondashuv raqamli aktivlar almashinuvi ishtirokchilarining shaxsiy qonunlarini hisobga oladi, ikkinchi yondashuv esa xalqaro savdo operatsiyalarida qo'llaniladigan oldi-sotdi qoidalariga asoslanadi (masalan, oldi-sotdida sotuvchining qonuni qo'llanilishi).

Umumiy ravishda qisqa xulosa qiladigan bo'lsak, raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilishda asosan ikki muammo vujudga keladi. Bulardan biri yusidiksiyaviy masala bo'lib hisoblanadi, ikkinchisi esa ushbu nizoga qaysi qonunni qo'llash masalasi bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, Rossiya qonunchiligida "Raqamli moliyaviy aktivlar va raqamli valyuta to'g'risida" gi 259-FQ-sonli Federal qonunning qabul qilinishi mamlakat sud amaliyotida bu kabi nizolar kelib

⁸ Дмитриева, Г. К. "Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного регулирования." Актуальные проблемы российского права 5 (102) (2019): 120-128, (<https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-finansovye-aktivy-problemy-kollizionnogo-regulirovaniya>).

chiqsa bir qancha yengilliklar keltirib chiqarayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yevropa Ittifoqida, Amerikada ham bu kabi nizolarni hal qilishda asosan nizolarni hal qilishning muqobil usullari qo'llanilishini bilishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida ham "Raqamli aktivlar va raqamli valyuta to'g'risida" gi qonun qabul qilinib, mazkur qonunda nizolarni hal qilish mexanizmning keng yoritilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215>.
2. Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984), available at <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/465/783/>.
3. Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), available at <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/952/1119/1432344/>.
4. Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), available at <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/952/1119/1432344/>.
5. JIMÉNEZ, William Guillermo. Rules for Oline and Online in Determining Internet Jurisdiction: Global Overview and Colombian cases. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, n. 26, p. 31. Available at: <<https://goo.gl/HaXDjH>>. Accessed in: 20/18/2016.
6. WANG, Faye Fangfei. Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in the EU, US and China. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. p. 123-124.
7. От признания до отрицания: как суды решают дела с криптовалютой, <https://pravo.ru/story/239374/>.
8. Дмитриева, Г. К. "Цифровые финансовые активы: проблемы коллизионного регулирования." Актуальные проблемы российского права 5 (102) (2019): 120-128, (<https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-finansovye-aktivy-problemy-kollizionnogo-regulirovaniya>).